

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

© 2023

В.В. Бирюков¹

ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ*

Ключевые слова: методология, классическая школа, немецкая историческая школа, неортодоксальный институционализм, неонституционализм.

Введение

Происходящая конфронтационно-радикальная трансформация современной экономики приводит к парадигмальному изменению механизмов её развития, актуализируя значимость создания адекватных меняющимся реалиям исследовательских подходов. При этом многие сторонники мейнстрима считают, что он основывается на научной парадигме, а неортодоксальные теории выражают дотеоретический уровень познания экономики, являются разновидностью народной (folk) теории и исследовательским тупиком. Мейнстримовские и неортодоксальные подходы парадигмально различны, так как опираются на разные методологические основания – индивидуализм и холизм (Тамбовцев, 2021).

Провал неолиберального проекта и вступление современной экономики в период беспрецедентных перемен порождают новую волну переосмысления исследовательских подходов. Сегодня обращается внимание на то, что многочисленные изъяны распространённых концептуальных построений, их эклектичный характер и скромная практическая ценность указывают на кризисное состояние науки. Поиск реалистичной парадигмы связывается с необходимостью пересмотра базовых принципов распространённой экономической теории и учебников по экономике (Galbraith, 2015; Бузгалин, Колганов, 2019; Некипелов, 2019; Komlos, 2021; Худокормов, 2021). Важным направлением развития экономической теории считается использование междисциплинарного метода, хотя он интерпретируется по-разному (Хубиев, Рассадина, 2020).

¹ **Бирюков Виталий Васильевич**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления, Омская гуманитарная академия, Омск, Россия (sciencebv@gmail.com).

***Цитирование:** Бирюков В.В. (2023). Парадигмальные особенности разработки альтернативных направлений экономических исследований и перспективы их развития // Вопросы политической экономики. № 2 (34). С. 163-174.

DOI: 10.5281/zenodo.7987897 <https://zenodo.org/record/7987897>

УДК: 330; **БКК:** 65.01

Следствием сложившейся ситуации, которая характеризуется обилием частных и эклектичных теоретических описаний, является концептуальный хаос в современном экономическом знании. В связи с этим важным становится выявление ключевых особенностей построения конкурирующих стратегий и поиск путей выхода на новый уровень понимания сложности современной экономики.

Методология исследования и изученность темы

Методология исследования опирается на системный подход, который учитывает интерсубъективную природу экономической реальности и способность субъектов на основе её осмысления воспроизводить и изменять экономические отношения и связи. Предметом исследования стал сравнительный анализ базовых принципов построения альтернативных стратегий исследования экономики.

Результаты исследования

Парадигмальные особенности альтернативных стратегий изучения современной экономики. Сегодня всё больше обращается внимания на то, что для выхода современной социальной теории из кризиса фрагментации важно исходить из того, что социальная реальность создаётся совместной деятельностью людей, имеющей изначально коллективный характер, а общество выступает институциональной формой существования социальной реальности (Момджян, 2023). Экономическая реальность, являясь частью социальной реальностью, формируется хозяйственными практиками, в которых складываются существенные (институциональные) связи, проявляющие в форме институтов – норм, правил, представлений и механизмов их реализации. Они выступают как «формы закрепления объективных производственных отношений, вне зависимости от того, получают ли эти институты формальную правовую санкцию» (Бузгалин, Колганов, 2019. С. 109-110). Изучение реальной экономики предполагает исследование поведения её субъектов в рамках сложившейся системы институциональных связей, которые изменяются в ходе экономических взаимодействий. Экономисты вынуждены так или иначе учитывать связь поведения субъектов и институтов, хотя она может маскироваться. Это позволяет рассматривать различные экономические теории как результат использования разных версий институционального подхода. Ключевая проблема выбора реалистичного исследовательского подхода определяется трудностями понимания взаимоотношения субъектов и экономических связей, что связано с двойственной природой человека, который выступает носителем общественных (общесистемных) и индивидуальных характеристик.

Парадигмальные основы современных подходов к анализу экономики сложились под влиянием маржиналистского переворота и своеобразной интерпретации наследия классической и исторической школ, которые определяли развитие экономической науки на протяжении большей части XIX в. и исходили из разных исследовательских парадигм. В рамках классической парадигмы, наиболее значимый вклад в создании которой внёс К. Маркс, в соответствии с этической традицией Аристотеля поведение людей рассматривается как ценностно мотивированное. На данной основе изучается эндогенный процесс формирования экономических связей субъектами, способных достигать ценностного согласия в силу наличия не только индивидуальных, но и общих ценностных представлений. Поэтому, напри-

мер, рыночная цена становится нормой рыночных обменов, регулятором которых является рабочее время совокупного работника, выступающее в виде денежного измерителя издержек производства товаров и полезного результата (Бирюков, 2022). Немецкая историческая школа, отказавшись от классической теории стоимости, стала исходить из экзогенного подхода, в котором признание субъективной теории ценности сочеталось с методологическим коллективизмом (Kurz, 2016. P. 253). Индивидуалистическая трактовка экономических мотивов субъектов предполагает, что они не способны в ходе экономических взаимодействий создавать экономические связи, поскольку их взаимодействия могут выступать только в виде конкуренции («войны всех против всех»). В связи с этим историческая школа стала использовать исследовательский подход, в рамках которого социокультурные факторы рассматриваются в качестве причины экономической деятельности и координации экономического поведения (Козловски, 1997. С. 131).

Неортодоксальный подход складывался во многом благодаря работам ранних институционалистов – Т. Веблена, Дж. Коммонса, У. Митчелла, К. Эйрса, Дж. К. Гэлбрейта, Г. Мюрдаля, К. Поланьи и У. Каппа. Хотя при его создании и используются идеи классической теории, но на деле данный подход стал опираться на исследовательскую парадигму, предложенную немецкой исторической школой. Неортодоксальный подход основывается на признании особой значимости ценностей, идей, идеологий и различных норм; при этом мировоззрение представителей различных направлений неортодоксальной политэкономии, как правило, остаётся эклектичным (О'Хара, 2009. С. 38, 44). Стратегия построения неортодоксальных теорий включает в себя описание двух уровней проблемного поля: на ценностно-нормативном уровне объясняется своеобразие формирования экономических институтов исходя из доминирующих в обществе культурно-ценностных представлений; на данной основе на институционально-инструментальном уровне рассматриваются особенности экономической деятельности людей, возникающие под влиянием созданных институтов.

В неортодоксальных исследованиях справедливо обращается внимание на важность учёта противоречивости интересов экономических, политических и социальных групп, особой роли государства в регулировании экономики, сложной связи изменений власти, институтов и технологий. Экономические изменения объясняются борьбой акторов за выгодное положение и результаты деятельности, но признаётся и значимость отношений сотрудничества. Центральное микроэкономическое положение состоит в том, что распределение ресурсов и доходов является не функцией рынка, а реализацией власти в экономике (Сэмюэлс, 2002). Сегодня неортодоксальные институционалисты указывают на несостоятельность неолиберальной политики, порождающей социально-экономические и геополитические потрясения. Они предлагают отказаться от неоклассического видения экономики и на основе новых ценностей создать адекватную модель её развития (Galbraith, 2015; Komlos, 2021; Худокормов, 2021). В настоящее время нарастает поток исследований с учётом того, что все экономические взаимодействия, в том числе все рынки, включены в сеть социальных отношений. В связи с этим обосновывается важность использования ценностно ориентированного подхода при построении современных моделей организации экономической деятельности людей.

Возникшая под влиянием маржиналистского переворота мейнстримовская стратегия изучения происходящих на разных уровнях экономики процессов в соответствии с неоклассической традицией исходит из индивидуалистической трактовки экономических мотивов субъектов. Поэтому К. Эрроу писал, что при создании экономических теорий необходимо привлекать социальные элементы даже при самых строгих допущениях, так как поведение субъектов всегда опосредованно социальными отношениями (Arrow, 1994). В связи с распространением в XX веке позитивистских идей об этической нейтральности экономической теории в мейнстриме сложилась традиция построения теорий (часто по умолчанию) с помощью институционально-инструментального подхода. В рамках данного подхода институты определяют значение идей, ценностей и идеологий, на основе которых возникают субъективные ментальные конструкции, формирующие экономическое поведение (см., например, Норт, 1997. С. 143).

Разработка макротеорий в рамках мейнстрима потребовала в явном виде использования агрегированных показателей и других коллективных феноменов; поэтому они создаются с привлечением идей классической школы и Дж. Кейнса. Выделение в мейнстриме микро- и макроэкономических исследований породило видимость возможности построения микротеории без учёта влияния институциональных связей на поведение субъектов. Однако фактически неоклассическая теория является своеобразной (скрытой) версией применения институционального анализа, так как в ней институциональные факторы присутствуют в виде необъяснимых рыночных структур, денег и других коллективных феноменов. В описаниях неоклассиками микропроцессов нет их теоретического объяснения, поскольку рыночная цена выступает следствием действия внешней (экзогенной) силы (Эрроу, 1995; Некипелов, 2019; Бирюков, 2022). «Легализация» неинституциональных исследований в мейнстриме, возникшая под влиянием работ Р. Коуза, Д. Норта, О. Уильямсона и Э. Острома, стала реакцией на ограниченность неоклассического микроанализа, но и в данном направлении сохраняется неоклассический взгляд. Включение институциональных характеристик в неоклассическую теорию без нарушения базовых предпосылок считается представителями неинституционализма его важным достоинством (Greif, Mokyr, 2017). Проблематичны и неинституционально-исторические исследования, поскольку в них субъекты экономики становятся «узниками» институциональных обстоятельств (Нау, 2002; Бузгалин, Колганов, 2019).

Таким образом, возникшие по влиянию маржиналистского переворота распространённые исследовательские стратегии при всех их различиях стали базироваться явно или неявно на общей парадигме, связанной с опорой на утилитаристскую трактовку экономических мотивов и привлечением социокультурных феноменов. Сегодня уточняется модель поведения субъектов с учётом ограниченной рациональности, разнородности, способностей обучаться и т.д. Однако теоретические новации не ставят под сомнение сложившуюся парадигму, что приводит к использованию структуралистского подхода и фрагментированному описанию экономической реальности.

Вместе с тем в результате мировоззренческих различий построение неортодоксальных теорий предусматривает рассмотрение ценностно-нормативного и институционально-инструментального уровней проблемного поля, а теории мейн-

стрима основываются на описании только институционально-инструментального уровня. В связи с этим неортодоксальный подход позволяет учитывать более широкий круг переменных при анализе социально-экономических проблем. Триумфальное распространение теорий мейнстрима во многом происходит благодаря мифам об их особых достоинствах и замалчивании того, что основополагающие идеи этих теорий были давно сформулированы в рамках классической и исторической школы, а также неортодоксального институционализма. При этом целый ряд положений «экономикс» прямо или опосредованно заимствовал из классической политэкономии и из её высшей – марксистской – версии; однако эти положения гораздо глубже и полнее раскрыты в «оригинале» (Бузгалин, Колганов, 2016).

Концептуальная альтернатива изучения экономики. Перспективы развития экономической мысли в рамках сложившейся научной парадигмы сегодня часто сводятся к необходимости привлечения результатов исследований разных наук, что порождает появление уточняющих и эмпирических направлений научного поиска (см., например, Hodgson, 2019). Данное понимание перспектив, как отмечает А.Д. Некипелов, предполагает, что экономическая теория должна по своей сути быть междисциплинарной, гетерогенной; однако из-за размывания предмета, в пределе, возникает отказ от неё как самостоятельной теории (Некипелов, 2019. С. 32).

Разработка адекватной реальностям исследовательской стратегии предполагает рассмотрение поведения человека в экономике с учётом разнообразия его экономических мотивов. Как пишут А.В. Бузгалин и его коллеги, «на основе политико-экономических и социально-философских работ марксизма XIX в., в XX и XXI вв. были раскрыты такие важнейшие черты экономического бытия человека как (1) качественное отличие ценностей, мотивов и интересов человека в исторически различных общественных системах; (2) бытие человека, как одновременно продукта и творца истории; (3) обусловленность экономических действий человека всей совокупностью общественных отношений, а не только рынком и др.» (Бузгалин и др., 2022. С. 30). Исходя из этого отмечается необходимость отказа от одномерной модели человека в экономике и развития многомерной, междисциплинарной теории человека, что связано с потребностью «широкого распространения новых ценностей и мотивов экономического поведения и принятия решений – таких как солидарность, равенство, справедливость и т.п.» (Бузгалин и др., 2022. С. 38).

Происходящая сегодня корректировка представлений о поведении субъектов в экономике преимущественно связана с фокусированием внимания на значимости экзогенного влияния социальной среды и социальных (неэкономических) мотивов, в том числе чувства справедливости. Однако по-прежнему сохраняется (явно или неявно) утилитаристская трактовка мотивационного ядра субъектов; их поведение объясняется в рамках эгоистичной логики экономического мышления; выбор экономических целей и способов их достижения субъекты осуществляют на основе субъективистской системы экономических ценностей и мотивов с учётом влияния экономической культуры общества и других внешних факторов. Следует отметить, что при признании наличия у субъектов неэкономических мотивов можно обосновать появление неэкономических связей, но остаётся открытым вопрос о том, каким образом создаются и меняются экономические связи.

Сегодня при анализе социальных отношений и связей акцентируется внимание на их формирование с учётом ценностно-когнитивных факторов. В социальных

науках, как пишет Л.А. Микешина, возник новый этап развития, который связан с изучением познавательной деятельности субъекта и привлечением не психологических, а других методов исследований. При этом позиция исследователя, его мировоззрение и система ценностей являются условием изучения объекта и выбора методов конструирования теории. Пересмотр упрощённых представлений о субъекте приводит к тому, что ценности приобретают особую значимость и широкое содержание (Микешина, 2020). Методология экономического анализа должна исходить из того, что экономическая реальность складывается в ходе экономико-коммуникативных практик субъектов, обладающих ценностно-когнитивными способностями отображения экономики, а также создания и изменения экономических связей, регулирующих их взаимоотношения. Для объяснения процессов построения субъектами экономических связей неизбежно требуется признание того, что взаимодействующие субъекты обладают не только индивидуальными, но и общими экономическими мотивами. Это предполагает отказ от индивидуалистической трактовки мотивационного ядра субъектов и изучение их экономической деятельности с учётом того, что она выражает противоречивое единство сложившихся в экономике общих и индивидуальных составляющих экономического мышления и поведения субъектов, двойственный характер их экономических ценностей, мотивов, целей и моделей поведения.

Важно учитывать, что классики политической экономии рассматривали экономическую теорию как моральную дисциплину, имеющую дело с ценностно-нормативным поведением людей. В противоположность индивидуалистическим трактовкам экономических мотивов поведения в классической политэкономии сформировалась традиция, которая позволяет анализировать эндогенные механизмы развития экономики исходя из наличия общественных и индивидуальных элементов в экономической деятельности людей, в их экономико-ценностных ориентациях и моделях экономического поведения. Так, в отличие от неоклассики в классической политэкономии поведение субъектов рынка объясняется тем, что они исходят из общих ценностно-смысловых представлений о том, что труд разных людей характеризуется индивидуальными и общественными чертами, поэтому его можно сравнивать; а стоимость справедливо оценивать в соответствии с затратами труда среднего работника. Простой средний труд становится нечто данным для общества, отражая его культурно-исторические характеристики (Маркс, 1960. С. 52). При этом возникающую в условиях рыночного равновесия цену А. Смит рассматривал как естественную (справедливую) цену, а отклонения от неё рыночной цены выступают как справедливая оценка меновой ценности товара.

Индивидуалистическая традиция понимания экономических мотивов предполагает отсутствие у социальных групп собственных систем предпочтений, что не позволяет обосновать появление таких коллективных феноменов как рыночный спрос, предложение и цена, поэтому рухнет вся неоклассическая теория (Некипелов, 2019; Бирюков, 2022). К. Маркс в русле традиций классической школы исходил из двойственной природы стоимостных отношений и связей субъектов, взаимодействия которых основывается на ценностном осмыслении меняющихся рыночных ситуаций и использовании затрат времени среднего работника при определении стоимости товара. В связи с этим он показывает, что на рынке спрос и предложение действуют друг на друга как целое, поскольку отдельная личность

становится частью общественной силы (Маркс, 1961. С. 212). При этом предложение товаров выражает в денежной форме отраслевое распределение затрат общественного времени и формируется под влиянием спроса, который характеризует в денежной форме часть ресурсов совокупного времени общества, направляемую на приобретение товаров (Маркс, 1961. С. 204). В результате возникает временное измерение стоимости товаров и их цены; при рыночном равновесии складывается баланс экономических интересов субъектов рынка, рациональное использование общественного времени и наибольший уровень благосостояния общества.

Описывая усложнение институциональных форм в процессе воспроизводства общественного капитала, Маркс исходя из классовой дифференциации экономических мотивов поведения субъектов обосновывает превращение стоимости в цену производства. Он показывает, что в связи с противоречивым характером стоимостных отношений у субъектов возникают искажённые экономические представления, порождающие товарный и денежный фетишизм, а также фетишизм капитала. Развитие современной экономики сопровождается усложнением системы институциональных связей, но совокупное время общества остаётся регулятором производства валового внутреннего продукта (ВВП). ВВП характеризует затраты совокупного времени производителей, которые соответствуют величине созданной совокупной добавленной стоимости, направляемой на цели потребления и инвестирования (Маевский, 2010). Используемая в экономике денежная единица выступает как институциональный феномен, который выражает затраты общественного времени, необходимые для создания некоторой части ВВП. В связи с этим стоимость производства товара является денежной оценкой затрат общественного времени, а его цена – денежной оценкой результата использования времени общества.

Вопреки структуралистским теоретическим описаниям особенности развития национальных экономик определяются своеобразием противоречивых и конфликтных взаимодействий разных групп субъектов экономики, которые обладают различными материальными и нематериальными ресурсами и стремятся утвердить в качестве общепринятых разные ценностно-институциональные модели (Бирюков, 2020). При этом экономические связи, складывающиеся на поверхностном уровне реальности, становятся проявлением эндогенных связей, создаваемых на её ценностно-нормативном и институционально-инструментальном уровнях. На ценностно-нормативном уровне под влиянием доминирующих сил часто достигается ценностно-экономический компромисс, в соответствии с которым формируются общепринятая логика и рамки экономических изменений. Возникающие на данной основе искажённые «линзы» в зависимости от дисбаланса экономических интересов могут способствовать легитимизации разных видов неравенства, запретов и угнетения. На институционально-инструментальном уровне в рамках утвердившегося видения экономической реальности проводятся институциональные изменения с помощью некоторой комбинации побудительных и принудительных методов мотивации. При этом важным для правящих сил является создание привлекательного институционального дизайна, скрывающего часто суть принимаемых решений. При исчерпании жизненного цикла используемой ценностно-институциональные модели возрастает её несоответствие реалиям и уровень дисбаланса экономических интересов, что нередко сопровождается повышением роли принудительных мотивов и снижением экономических стимулов, способствуя

нарастанию кризисных процессов и внутренних конфликтов. В данных условиях особую значимость приобретает смена устаревшей модели на основе пересмотра экономических ценностей.

Утвердившийся в последние десятилетия неолиберальный глобалистский проект неокOLONиализма привёл к появлению в странах центра и периферии своеобразных ценностно-институциональных моделей развития национальных экономик. Экономические перемены стали складываться под влиянием усиливающегося давления финансово-олигархических кланов на основе изменения значимости побудительных и принудительных методов институционального регулирования, а также способа легитимации институциональной системы и деятельности правящих сил. В обществах с высоким уровнем противоречий, как показали П. Бурдьё и Л. Вакант, для поддержания легитимности институтов экономики используется культурное и институциональное насилие; это тип насилия часто латентен, так как связан с применением разных методов: идеологических, медийных и др. (Bourdieu, Wacquant, 1992). Происходящие в последние годы сложные процессы конфронтационно-радикальной трансформации мировой экономики характеризуются стремлением России и развивающихся стран трансформировать неокOLONиальную систему, а западных стран – сохранить своё господство, что сопровождается изменением политико-экономической конфигурации неолиберальной модели. Давление глобальной финансовой «аристократии» на формирование экономических процессов в западных странах и мирохозяйственных связей приобретает черты открытой диктатуры агрессивных слоёв глобалистского финансового капитала.

Сложившееся сегодня беспрецедентное санкционное давление на отечественную экономику усиливает потребность построения адекватной реальным условиям модели, что предполагает парадигмальное изменение видения экономической реальности, формирование экономических ценностей и институциональных регуляторов, обеспечивающих на основе создания баланса частных и общих интересов успешное суверенное финансово-экономическое и технологическое развитие. При поиске рациональных решений следует принимать во внимание культурные, социально-психологические и политические особенности общества; в этом смысле справедлива идея гетеродоксии о необходимости проведения прикладных исследований с учётом влияния неэкономических факторов (Некипелов, 2019). Пересмотр распространённой парадигмы осложняется не только утвердившимися стереотипами экономического мышления; за традиционной версией дисциплины стоят мировоззренческие и политические предпочтения, а также и огромный корыстный интерес тех, кто оказывает финансовую поддержку для поддержания статуса-кво, включая финансирование научных исследований (Kotlos, 2021).

Дискуссии и обсуждения

Современные альтернативные стратегии изучения экономики при всех различиях опираются на общую парадигмальную основу, которая была предложена ещё немецкой исторической школой и связана с использованием экзогенных и структуралистских описаний. В данной парадигме социальные феномены привлекаются при интерпретации поведения субъектов, экономические мотивы которых (часто по умолчанию) трактуются в соответствии с утилитаристской этикой. В неортодоксальной стратегии на основе ценностных представлений субъектов объясняется

формирование институтов и, в свою очередь, в зависимости от них интерпретируется экономическое поведение. В мейнстримовской стратегии ключевая роль в описании экономики принадлежит институтам; при этом её теоретические основы во многом сложились в результате заимствования идей классической и исторической школы, а также неортодоксального институционализма.

Поиск концептуальных подходов к анализу экономики целесообразно проводить, опираясь на исследовательские традиции, сформированные Марксом с учётом идей классической школы, что предполагает признание субъектов носителями экономической культуры и её ценностей, способных формировать эндогенные по своему статусу коллективные формы экономических взаимодействий. Такая исследовательская перспектива позволяет выйти за рамки структуралистского подхода и содержательно описывать механизмы развития современной экономики, складывающиеся в условиях новых вызовов.

ЛИТЕРАТУРА

Бiryukov V. (2020). Ценности, институты и экономическое развитие // Общество и экономика. № 4. С. 5-24. DOI:10.31857/S020736760009149-2.

Бiryukov V.V. (2022). Классическая теория стоимости: ценностно-нормативный аспект // Вопросы политической экономии. № 2. С. 152-163. DOI: 10.5281/zenodo.6881546.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2016). Украденное знание (к вопросу о неоклассических заимствованиях из классической политэкономии) // Российский экономический журнал. № 4. С. 69-77.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2019). Экономическое развитие как смена качественно разных систем социально-экономических отношений: к критике «институционализма» и «идеационного» подхода // Вопросы экономики. № 10. С. 99-114. DOI:103332609/0042-8736-2019-10-99-114.

Бузгалин А.В., Манахова И.В., Молчанов И.Н., Павлов М.Ю., Рассадина А.К. (2022). Человек как экономический актор: потенциал диалога поведенческой экономики и современной марксистской политэкономии // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. № 2. С. 26-44. DOI: <https://doi.org/10.38050/01300105202222>.

Козловски П. (1997). Прощание с марксизмом-ленинизмом. Очерки персоналистской философии. СПб.: Экономическая школа. – 215 с.

Маевский В. (2010). Воспроизводство основного капитала и экономическая теория // Вопросы экономики. № 3. С. 65-85. DOI: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2010-3-65-85>.

Маркс К. (1960). Капитал. Т. I. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат.

Маркс К. (1961). Капитал. Т. III. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. I. М.: Госполитиздат.

Микешина Л.А. (2020). Проблема ценностей в социологической науке - эпистемологический анализ // Социологические исследования. № 12. С. 44-53. DOI: 10.31857/S013216250011917-1.

Момджян К.Х. (2023). Общество как институциональная форма существования социальной реальности // Вопросы философии. № 4. С. 18-28. DOI: 10.21146/0042-8744-2023-4-18-28.

Некипелов А.Д. (2019). Кризис в экономической науке – природа и пути преодоления // Вестник Российской Академии наук. 2019. Т. 89. № 1. С. 24-37. DOI: 10.31857/S0869-587389124-37.

Норт Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала». – 190 с.

О`Хара Ф. (2009). Современные принципы неортодоксальной политической экономики // Вопросы экономики. № 12. С. 38-57. DOI: 10.32609/0042-8736-2009-12-38-57.

Сэмюэлс У. (2002). Институциональная экономическая теория // Панорама экономической мысли в конце 20 века. Т. 1. СПб.: Экономическая школа. С. 125-141.

Тамбовцев В.Л. (2021). Возможна ли единая институциональная экономическая теория? // Вопросы экономики. № 1. С. 33-51. DOI: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-1-33-51>.

Хубиев К.А., Рассадина А.К. (2020). Междисциплинарный метод в экономической теории: исторический опыт и перспективы // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. № 2. С. 198-214. DOI: 10.38050/013001052020211.

Худокормов А.Г. (2021). Новые данные о «третьем кризисе» экономикс // Вопросы политической экономии. № 1. С. 103-125. DOI: 10.5281/zenodo.4666161.

Эрроу К. Дж. (1995). К теории ценового приспособления // Теория фирмы. СПб.: Экономическая школа. С. 432–447.

Arrow K.J. (1994). Methodological individualism and social knowledge // American Economic Review (Papers and Proceedings). Vol. 84. № 2. Pp. 1–9.

Bourdieu P., Wacquant J. (1992). An invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press. – 348 p.

Galbraith K. (2015). The End of Normal. NY, London: Simon & Schuster. – 304 p.

Greif A., Mokyr J. (2017). Cognitive rules, institutions, and economic growth: Douglass North and beyond // Journal of Institutional Economics. Vol 13. № 1. Pp. 25-52. DOI: 10.1017/S1744137416000370.

Hay C. (2002). Political Analysis. Hampshire and N.Y.: Palgrave. – 329 p.

Hodgson G.M. (2019). Prospects for international research // RAUSP Management Journal. Vol. 54. № 1. Pp. 112-120. DOI: 10.1108RAUSP-11-20018-0112.

Komlos J. (2021). How to change economics 101 // Challenge. Vol. 64. № 3. Pp. 182-219. DOI: 10.1080/05775132.2021.1932135.

Kurz H. (2016). German and Austrian schools // Handbook on the history of economic analysis / Ed. by H. Kurz, G. Faccarello. Vol. II. Cheltenham: Edward Elgar. Pp. 252-273.

Vitaly V. Biryukov¹

THE PARADIGMATIC FEATURES OF THE ELABORATION OF ALTERNATIVE TRENDS IN ECONOMIC RESEARCH, AND THE PROSPECTS FOR THEIR DEVELOPMENT*

Keywords: *methodology, classical school, German historical school, heterodox institutionalism, neo-institutionalism.*

REFERENCES

Bern'ye F. (2008) *Istoriya poslednikh politicheskikh potryaseniy v gosudarstve Velikogo Mogola.* M.: GPIB. (In Russ.)

Biryukov V.V. (2020). *Cennosti, instituty i ekonomicheskoe razvitie* // *Obshhestvo i ekonomika.* № 4. S. 5-24. DOI: <https://doi.org/10.31857/S020736760009149-2>. (In Russ.)

Biryukov V.V. (2022) *Klassicheskaja teorija stoimosti: cennostno-normativnyj aspekt* // *Voprosy politicheskoy ekonomii.* № 2. S. 152-163. DOI: 10.5281/zenodo.6881546. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2016) *Ukradennoe znanie (k voprosu o neoklassicheskikh zaimstvovaniyah iz klassicheskoy politjekonomii)* // *Rossijskij jekonomicheskij zhurnal.* № 4. S. 69-77. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2019) *Jekonomicheskoe razvitie kak smena kachestvenno raznyh sistem social'no-jekonomicheskikh otnoshenij: k kritike «paninstitucionalizma» i «ideacionnogo» podhoda* // *Voprosy Ekonomiki.* № 10. S. 99-114. DOI: 10.32609/0042-8736-2019-10-99-114. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Manakhova I.V., Molchanov I.N., Pavlov M.Yu., Rassadina A.K. (2022) *Chelovek kak jekonomicheskij aktor: potencial dialoga povedencheskoj jekonomiki i sovremennoj marksistskoj politjekonomii* // *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ekonomika.* № 2. S. 26-44. <https://doi.org/10.38050/01300105202222>. (In Russ.)

Kozłowski P. (1997) *Proshchanie s marksizmom-leninizmom. Oчерki personalistskoj filosofii.* St. Petersburg: Ekonomicheskaya shkola. – 215 s. (In Russ.)

Maevsky V. (2010) *Vosproizvodstvo osnovnogo kapitala i ekonomicheskaya teoriya* // *Voprosy ekonomiki.* № 3. S. 65-85. DOI: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2010-3-65-85>. (In Russ.)

¹ **Vitaly V. Biryukov**, Doctor of Economic sciences, Professor of the Department of Economy and Management, Omsk Humanitarian Academy, Russia, Omsk (sciencevvv@gmail.com).

* **JEL codes:** A10, A13, B10, B41, B50.

Citation: Biryukov V.V. (2023). The paradigmatic features of the elaboration of alternative trends in economic research, and the prospects for their development. *Problems in Political Economy*, № 2 (34): 163-174.

DOI: 10.5281/zenodo.7987897 <https://zenodo.org/record/7987897>

Marks K. (1960) Kapital. T. 1. Marks K., Engel's F. Soch. Izd-e 2-e. T. 23. M.: Gospolizdat. (In Russ.)

Marks K. (1961) Kapital. T. III. Marks K., Engel's F. Soch. Izd-e 2-e. T. 25. Ch. I. M.: Gospolizdat. (In Russ.)

Mikeshina L.A. (2020) Problema tsennosti v sotsiologicheskoi nauke - epistemologicheskii analiz // Sotsiologicheskie issledovaniya. № 12. S. 44-53. DOI: <https://doi.org/10.31857/S013216250011917-1>. (In Russ.)

Momdzhyan K.H. (2023) Obshhestvo kak institucional'naja forma sushchestvovaniya social'noj real'nosti // Voprosy filosofii. № 4. S. 18-28. DOI: 10.21146/0042-8744-2023-4-18-28. (In Russ.)

Nekipelov A.D. (2019) Krizis v ekonomicheskoy nauke – priroda i puti preodoleniya // Vestnik Rossijskoy Akademii nauk. № 1 (89). S. 24-37. DOI: 10.31857/S0869-587389124-37. (In Russ.)

North D. (1997) Instituty, institutsional'nye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki. M.: Fond jekonomicheskoy knigi «Nachala». – 190 s. (In Russ.)

O`Khara F. (2009) Sovremennye printsipy neortodoksal'noi politicheskoi ekonomiki // Voprosy Ekonomiki. № 12. S. 38-57. DOI: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-12-38-57>. (In Russ.)

Samuels W. (2002) Institutsional'naya ekonomicheskaya teoriya // Panorama ekonomicheskoi mysli v kontse 20 veka. St. Petersburg, Russia. T. 1. S. 125-141. (In Russ.)

Tambovcev V.L. (2021). Vozmozhna li edinaja institucional'naja jekonomicheskaja teorija? // Voprosy Ekonomiki. № 1. S. 33-51. DOI: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-1-33-51>. (In Russ.)

Khubiev K.A., Rassadina A.K. (2020) Mezhdistsiplinarnyy metod v ekonomicheskoy teorii: istoricheskii opyt i perspektivy // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ekonomika. № 2. S. 198-214. DOI: 10.38050/013001052020211. (In Russ.)

Khudokormov A.G. (2021) Novye dannye o «tret'em krizise» jekonomiks // Voprosy politicheskoy jekonomii. № 1. S. 103-125. DOI: 10.5281/zenodo.4666161. (In Russ.)

Arrow K.J. (1995) K teorii cenovogo prisposobleniya // Vehi ekonomicheskoy mysli. T. 2. Teoriya firmy. St. Petersburg, Russia: Ekonomicheskaya shkola. – 534 s. (In Russ.)

Arrow K.J. (1994) Methodological individualism and social knowledge // American Economic Review (Papers and Proceedings). Vol. 84. № 2. Pp. 1-9.

Bourdieu P., Wacquant J. (1992) An invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press. – 348 p.

Galbraith K. (2015) The End of Normal. NY, London: Simon & Schuster. – 304 p.

Greif A., Mokyry J. (2017) Cognitive rules, institutions, and economic growth: Douglass North and beyond // Journal of Institutional Economics. Vol. 13. № 1. Pp. 25-52. DOI: 10.1017/S1744137416000370.

Hay C. (2002) Political Analysis. Hampshire and N.Y.: Palgrave. – 329 p.

Hodgson G.M. (2019) Prospects for international research // RAUSP Management Journal. Vol. 54. № 1. Pp. 112–120. DOI: 10.1108RAUSP-11-20018-0112.

Komlos J. (2021) How to change economics 101 // Challenge. Vol. 64. № 3. Pp. 182-219. DOI: 10.1080/05775132.2021.1932135.

Kurz H. (2016) German and Austrian schools // Handbook on the history of economic analysis / Ed. by H. Kurz, G. Faccarello. Vol. II. Cheltenham: Edward Elgar. Pp. 252-273.